

HATAY'DA İLÇE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KURULUŞU

* Kazım ŞIK
** Nezir AĞAR
*** Muzaffer GÖKÇE
**** Mustafa DURNA
*****Derya Çakır SEKİRDEN
***** Ersen KESER

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 12.04.2024
Makale Kabul Tarihi: 28.05.2024

Atf Bilgisi:

Kazım Şık, Nezir Ağar, Muzaffer Gökçe, Mustafa Duran, Derya Çakır Sekirden, Ersen Keser, "Hatay'da İlçe Meslek Yüksekokullarının Kuruluşu", *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 2, Issue: 2, 2024, s. 55-87.

Özet

Mustafa Kemal Üniversitesi kuruluş yıllarında kurumsallaşma ağırlığını öncelikle merkezde yani Antakya'da oluşturabilme çabası içerisinde olmuştur. 2000'li yılların başlarına kadar da bu konuda epey bir mesafe almıştır. Bu yıllarda öncelikle Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Dört Yol ve İskenderun'de başlatılan yüksekokul kuruluş çalışmaları zamanla 11 ilçenin tamamına yayılmıştır. Bu konuda dikkat edilen en önemli husus ilçelerin beledi işlerinin tam olarak yerine getiriliyor olması konusudur. Üniversite yüksek okul kurmaya talip olduğu ilçede öncelikle öğrenci ve öğretim üyesinin konaklama ihtiyacını karşılayacak konut olup olmadığına dikkat etmiştir. Bu hususta yeterli kapasite olmayan ilçelerde ise Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt kurma çalışmaları yapılmıştır.

Bu makalede Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurumsallaşma aşamasında ilçelerde kurmaya çalıştığı Meslek Yüksek Okullarının gelişimi üzerine durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Hatay, İlçe, Üniversite, Yüksek Okul

Abstract

During its founding years, Mustafa Kemal University made an effort to establish its institutionalization focus primarily in the center, namely Antakya. It had come a long way in this regard until the early 2000s. In these years, the college establishment efforts, which were first started in Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Dört Yol and İskenderun, spread to all 11 districts over time. The most important issue to consider in this regard is that the municipal affairs of the districts are fully carried out. The university first paid attention to whether there was housing to meet the accommodation needs of students and faculty members in the district where it aspired to establish a college. In districts where there is not sufficient capacity in this regard, efforts have been made to establish dormitories affiliated with the Credit and Dormitories Institution.

This article will focus on the development of Vocational Schools that Hatay Mustafa Kemal University is trying to establish in the districts during the institutionalization phase.

Key Words: Antakya, Hatay, District, University, High School

* Okul Müdürü, Kale İmam Hatip Ortaokulu Malatya, kazimx23@gmail.com, Orcid No: 0009-0002-2953-3612
** Müdür Yardımcısı, Ahmet Karahan Ortaokulu/Şahinbey, neziragar47@gmail.com, Orcid: 0009-0002-2545-6912
*** Müdür Yardımcısı, Ahmet Karahan Ortaokulu/Şahinbey, gokce02092019@gmail.com, Orcid:0009-0006-8504-4206
**** Müdür, Serpil Oktay Kara Ortaokulu, mustafadurna2780@gmail.com, Orcid: 0009 0009 8651 1904
***** Öğretmen, Nimetullah Mahruki ilkokulu, deryackr82@hotmail.com, Orcid No: 0009-0007-6911-9893
***** Müdür, Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu, ersenkeser@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-9171-7220

Giriş

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1992’de kuruluşu aşamasında Çukurova Üniversitesinden devşirmiş olduğu bir adet Meslek Yüksek Okulu ile Antakya’da faaliyet göstermekteydi. Bu okulun varlığı Vali Utku Acun’un desteği ve çabalarıyla Hatay’da bir üniversite kurulması çalışmalarının başlatılmasına zemin hazırlamıştır. Vali Acun konuyu mülki amirlerle ve devletin üst kademeleriyle görüşmek suretiyle öncelikli olarak Hatay’ın toprağına ve insanına yapılacak bu büyük yatırımın mutlaka yapılmasını istemiş, sonrasının zaten kendi doğası içerisinde geleceğı konusunda herkesi ikna etmişti. Bu çaba arkasından YÖK tarafından Hatay’a kurucu rektör olarak Prof. Dr. Haluk İpek’in tayinine sebep olmuştur. İki akıl küpü kafa kafaya vererek Hatay’ın kaderini yeniden şekillendirecek çalışmaları başlatmışlardır.

Bu çalışmalar sırasında bir taraftan ziraat fakültesinin kuruluşu tamamlanmaya çalışılırken, diğer taraftan meslek yüksek okullarının kuruluş çalışmaları sürdürülmüş, bu konuda önemli gelişmelere imza atılmıştır.

Dörtüol Meslek Yüksekokulu

Dörtüol Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında Dörtüol şehir merkezinde bulunan eski belediye binasında hizmete girmiştir. Okul binasında 4 adet derslik, 3 laboratuvar, 1 adet teknik resim salonu ve 1 kantin bulunmaktadır. Yüksekokul’un Teknik Programları bölümünde 2 program bulunmaktadır. Bunlar:

- a. *Endüstriyel Elektronik Programı* ve
- b) Makine Programı’dır.

Endüstriyel Elektronik Programda 27, Makine Programında 22 öğrenci bulunmaktadır. Bu Yüksekokulda dersler Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı diğer Yüksekokullardan ve çevredeki sanayi kuruluşlarından sağlanan 11 öğretim elemanı tarafından verilmektedir⁹⁰. Dörtüol’da açılan Meslek Yüksekokul’una ön kayıtla öğrenci alınacağı bildirildi. Bu yıl öğretime başlayacak olan Dörtüol Meslek yüksekokul’unda makine ve endüstriyel elektronik bölümleri açılıyor. MKÜ yetkilileri, ön kayıtla öğrenci alımının bir defaya özgü olmak üzere sadece bu yıl yapılacağını bildirdiler. Dörtüol MYO’na ön kayıt için: 1993 yılı ÖSS ve ÖYS sonucunda hiçbir öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olma, 1993 ÖYS sınavı birinci basamağında en az 105 sayısal taban puan almış olma şartları aranıyor. Ön kayıt

⁹⁰ MKÜ Bülten, s. 21.

başvurularının 13-20 Eylül tarihleri arasında MKÜ rektörlüğüne şahsen yapılması gerektiği belirtilerek, alımda en yüksek puandan itibaren sıralama yapılacağı bildirildi.⁹¹ Dört Yol'da yöre halkının önemli katkıları ile gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulu 25 Ekim pazartesi günü öğrenimine açılıyor.⁹²

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dört Yol'da Seracılık ve Endüstri Elektriği ile ilgili eğitim verebilecek bir Yüksekokul'un kurulması planlanmıştır. Buna ilave olarak Antakya'da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nun da 1992 yılında hizmete girmesi ve öğrenci almasına karar verilmişti. Yüksekokul YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde yapılan protokol gereği eğitim- öğretimini anılan bakanlığa bağlı Antakya da bulunan Sağlık Meslek Lisesi'nden temin edilen sınıflarda ve uygulama laboratuvarında sürdürmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretimine 1993-1994 öğretim yılında başlamıştır. 2 öğretim görevlisinin bulunduğu okulda dersler görevlendirme ile yürütülmektedir. 1993-1994 öğretim yılında 28 öğrencisi ile faaliyetini sürdürmektedir⁹³.

Antakya Devlet Hastahanesi Röntgen Uzmanı Dr.Haldun Sumbas, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim ve yönetici kadrosuna katıldı. Dr. Sumbas, Antakya Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü oldu. Devlet Hastahanesi yanındaki Sağlık Meslek Lisesi'nin Yüksekokula dönüştürüldüğü, müdürlüğüne de Dr. Sumbas'ın getirildiği haber verildi⁹⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık meslek Yüksekokulu öncülüğünde "Hemşire hasta ilişkisi ve iletişim" konusunun ele alınacağı bir konferans veriliyor. Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. Haldun Sunbas, etkinliğin 7 Mayıs pazartesi günü Mavi Amfi salonunda saat 14.00'de gerçekleştirileceğini kaydetti⁹⁵.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, hastane sayısı hızla artan ülke ve toplumun sağlık çalışanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Canda, Hatay Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda 26 hemşire için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 25 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer aldıklarını ifade etti. Sağlık Meslek Yüksekokulu yerleşkesine üniversite ve üniversite dışı kaynaklardan

⁹¹ 10 Eylül 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8358, s. 1.

⁹² 23 Ekim 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8394, s. 1.

⁹³ MKÜ Bülten, s. 21.

⁹⁴ 02 Ekim 1995, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8952, s. 1.

⁹⁵ 4 Mayıs 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10627, s. 2.

yaptıkları yatırımın 3.5 milyon TL'yi geçtiğini belirten Canda, şöyle konuştu: "Bu güne kadar okulumuz 428 mezun vermiş. Bu yıl okulumuzdan mezun olan öğrenci sayımızda 26, şu anda da 200 dolayındaki öğrencimiz burada eğitim görüyor. Burada eğitim gören öğrenci sayısının 200'lerden çok yakında 2 binlere ulaşacak. Çünkü hastane sayısı hızla artan ülkemizin ve toplumun sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Bu yüzden bizim burada büyümemiz ve yeni sınıflar açmamız gerekiyor. Hemşirelik mesleklerin en kutsalıdır. Hemşireliğin temel kültürü de insanları benimsemek ve onları kendilerinden biri olarak görmektir." Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Önlen, 4 yıl gibi uzun bir sürenin sonunda sağlık halkasına yeni mezunlar eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 26 hemşire meslek yemini etti. Geçilen diploma töreninde okulu birincilikle bitiren Hatice Şahin'e diplomasını MKÜ Rektörü Canda, okulu ikincilikle bitiren Nimet Gün'e diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Eğilmez ve okulu üçüncülükle bitiren İrkiye Akçay'a da diplomasını Okul Müdürü Önlen verdi. Mezuniyet töreni öğrencilerin kep fırlatması ile sona erdi.⁹⁶

Narlıca Sağlık Ocağı Doktoru Ali Kanatlı ve Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü son sınıf 6 öğrencisi tarafından Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine "İlk yardım ve Önemi" konulu konferans verildi. Kanatlı, konferansta yaptığı konuşmada, ülkemizde meydana gelen kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerinden birisinin kazalara müdahale eden kişilerin ilk yardım uygulamalarını bilmemesinden dolayı olduğunu söyledi. Kazalarda zamanında yapılacak ilk yardım uygulanmasının önemli olduğunu ifade eden Kanatlı, şöyle devam etti: "Kazalardaki ölümlerin yaklaşık olarak yüzde 10'nu ilk beş dakika içerisinde meydana gelmektedir. Kazalardaki ölümlerin yaklaşık yüzde 50'si ise ilk yarım saat içinde gerçekleşir. Bu da bize kazalarda ilk yardımın en kısa sürede ve etkin bir şekilde yapılmasının kurtarılabilecek hayat sayısını artırdığını gösterir. Yapılan araştırmalarda, kalp durmalarında ilk yardımın zamanında yapılmasıyla hastaların yaklaşık yüzde 40'ı kurtarılmıştır. Yine bazı araştırmalar kalp durmalarında ambulans gelinceye kadar yapılan müdahaleler ile yaralıların yaklaşık yüzde 20'sinin kurtarıldığı tespit edilmiştir." Kanatlı, ilk yardımın öncelikli amacının hayat kurtarmak olduğunu vurguladı.⁹⁷

⁹⁶ 11 Haziran 2010, Özyurt Gazetesi.

⁹⁷ 03 Mart 2011, Özyurt Gazetesi.

MKÜ İlk Hemşir'ini Mezun Etti

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu'nun 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Mezunları "Hemşirelik Yemin Törenini" Tayfur Sökmen Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. 1997 yılından beri 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim veren MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulu ilk erkek hemşireyi (Hemşir) mezun etti. MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulunun 38 mezun arasındaki tek erkek öğrencisi olan Abdullah Arı, yaptığı kısa konuşmada, "Balıkesir Üniversitesi'nde Sağlık Memurluğu Bölümünü okuyordum. Bölüm kapanınca 2 yıl önce yatay geçişle buraya geldim. İlk başta benim için biraz zor oldu, 37 bayanın arasında kendimi yalnız hissettim. Bir müddet iletişimde sorun yaşadım. Ama daha sonra alıştım ve çok iyi anlaştım. İnsanlar bazı şeyleri kabul etmekte zorlanıyor. Erkeklerin hemşirelik yapamayacağını düşünen insanlar var. Bu mesleği icra ederek, toplumda var olan tabuyu yavaş yavaş yıkacağımızı da düşünüyorum" dedi. Arı'ya diplomasını Asi dizisi oyuncusu Emrah Elçinboğa verdi.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, da, Hemşireliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğrenciler, 4 yıl boyunca aldıkları eğitim ve stajla donanımlı bir hale geldiler. Geldiğim günden beri MKÜ'nün sağlık alanında gelişmesi için çaba sarf ediyorum. Bu kapsamda sağlık yüksekokulumuza ve tıp fakültemize 2,5 yıldan bu yana 2 milyon TL harcama yaparak, eksikliklerini gidermeye çalıştık. Hedefimiz MKÜ olarak bütün alanlarda büyümektir. Ancak en çok büyümek istediğimiz alanlar, sağlık hizmetleri ve hemşirelik alanlarıdır" dedi. Türkiye'de hemşire açığı olduğuna da dikkat çeken Canda, ülkede 60-70 bin hemşire gereksinimi olduğunu söyledi. MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Önlen de, Türkiye'de ciddi oranda sağlık çalışanı açığı bulunduğunu ve bu açığın yeni mezun ettikleri öğrencilerle bir nebze olsun kapanabileceğini ifade etti. Daha sonra mezunların hemşirelik andı içmesinin ardından diplomaları verildi ve öğrenciler keplerini havaya fırlattı⁹⁸.

Hemşirelik Haftası

Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Hemşirelik Haftası" Antakya'da dün düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Hemşirelik haftası kutlama programı çerçevesinde dün 12 Mayıs Hemşireler günü nedeniyle Antakya'da Atatürk Anıtında bir tören düzenlendi. Anıta çelenk koyma törenine Hatay İl Sağlık Müdürü Bayram Kerkez, Sağlık

⁹⁸ 27 Mayıs 2009, Özyurt Gazetesi.

meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Önlen, Antakya Devlet hastanesi, Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi, MKÜ Araştırma Hastanesi ve Özel Defne Hastanesi müdürleri, idarecileri, doktorları, Baş Hemşireleri, Hemşireleri ve Sağlık meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Törende Hatay İl Sağlık Müdürü Bayram Kerkez, Sağlık meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Önlen ve Hastanelerin yöneticileri Anıta çelenk sundu. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İdareciler, doktorlar ve hemşireler Anıtta günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Hemşirelik haftası içerisinde çeşitli konferanslar düzenleneceği açıklandı⁹⁹.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, hemşirenin günümüzde artık araştırmacı olması gerektiğini söyledi. Ocakçı, Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu tarafından (MKÜ) Mavi Amfi salonunda düzenlenen “Çağdaş hemşirelik” konulu konferansta, hemşireliğin tarihçesini ve sorumluluklarını anlattı. Sağlık sektöründe hemşirelerin önemli bir görevi üstlendiklerine dikkati çeken Ocakçı, “Hemşire günümüzde artık araştırmacı olmalı. Biliyorum, sorunları, sıkıntıları çok. Ancak, mesleğiniz güzel bir meslek, mesleğinizi mutlaka severek yapın. Çağdaş hemşire araştırmacı olmalı ve araştırmacı gözle bakmalı, kendini geliştirmeli, gelişmeleri iyi takip etmeli. Saha çalışmalarında vatandaşlara hastalığın oluşmasına engel olacak eğitimler, bilgiler vermeli” diye konuştu. Ocakçı, daha sonra hemşire adaylarının sorduğu soruları yanıtladı. MKÜ Hatay Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Emel Teksöz de “12-18 Mayıs Hemşirelik haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansın, bilimsel platformlarda bundan sonraki yıllarda da sürekli yapılacağını ifade etti. Konferansın sonunda Hatay Sağlık Yüksekokulu yöneticileri tarafından Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı’ya teşekkür edilerek bir buket çiçek verildi¹⁰⁰.

Hatay Sağlık Yüksekokulu Kuruluşu Etkinliği

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Hatay Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Hatice Tambağ’ın yaptığı açılış konuşmasında; öncelikle MKÜ ve Hatay Sağlık Yüksekokulu’nun kuruluşun 20. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ve bu duyguyu eğitime katılan kursiyerlerle de paylaşmak istediğini belirterek “Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi” konusunda eğitim verileceğini söyledi. Hatay ili Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda kadın kursiyerlere, ülkemizde görülme

⁹⁹ 13 Mayıs 2010, Özyurt Gazetesi.

¹⁰⁰ 15 Mayıs 2010, Özyurt Gazetesi.

sıklığı giderek artan meme kanseri ve korunma yolları ile kendi kendine meme muayenesinin yapılması için duyarlılığın artırılması, sağlık kurum ve kuruluşlarına erken dönemde başvurunun sağlanması, davranış değişikliği oluşturulması, yanlış bilinen tutum ve davranışların düzeltilmesi konularında yüksekokul öğrencileri Metin Kaykunoğlu, Esra Sönmez ve Gözde Kılıç tarafından eğitim verildi. Eğitimde slayt gösterisi ile desteklenen anlatım interaktif yöntem, meme muayenesi maketi üzerinde göstererek uygulama ve katılımcıların sorularının yanıtlanması sağlandı. Eğitim kapsamında meme kanseri, risk faktörleri, koruyucu faktörler, belirtileri, tanı ve tedavisi üzerinde durulmuş olup kendi kendine meme muayenesi maketi üzerinde katılımcılara yaptırıldı. Maket üzerinde meme kitlesi bulan kursiyerlere meme kanseri ile mücadeleyi simgeleyen pembe kurdele takıldı. Konu ile ilgili olarak katılımcılardan gelen sorulara, öğrencilerin ve yüksekokul öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Ayten Özpekmezci ile Araştırma Görevlisi Yasemin Gümüş'ün yanıt vermesiyle eğitim sonlandırıldı.¹⁰¹

İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu

Hatay MKÜ, Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, büyük ümit ve hesaplarla yapılan, ancak tamamlandıktan sonra günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle kaderine terk edilen İskenderun Hava Alanını, Havacılık Yüksekokulu ile değerlendirmeyi düşünmektedir. Burada, Hatay'ın genel durumu ile ihracat potansiyeli dikkate alınarak, geç kalınmaksızın en azından kargo uçakları için bir havaalanı yapılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, Topboğazı kesiminin düşünülebileceğini belirtti¹⁰². Geçtiğimiz günlerde Fatih Müderris'ten hibe şeklinde bir kısım Üniversite vakfına intikal eden HATAŞ tesisleri için sevindirici proje ve öneriler üreten Prof. Dr. İpek, bu kez tamamen terk edilmiş durumdaki İskenderun Hava Alanına el attı.

Prof. Dr. İpek, özel bir iş dolayısıyla ziyaretine giden arkadaşımıza İskenderun Hava Alanını bir Havacılık Yüksekokulu ile değerlendirmeyi düşündüğünü ve de bu konuda gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtirken, Türkiye'de büyük ve önemli bir eksikliği gidermek amacıyla Gemi Adamı yetiştirecek Denizcilik Yüksekokulu çalışmaları yaptığını da açıkladı.

Burada Türk bandıralı gemilerde zorunlu olarak yabancı eleman çalıştırıldığını söyleyen İpek, İskenderun'da oluşturulacak bir yüksekokulla bu alandaki boşlukların

¹⁰¹ 12 Nisan 2012, Özyurt Gazetesi.

¹⁰² 3 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8552, s. 1.

rahatlıkla doldurulabileceğini söyledi¹⁰³.

İskenderun'da Arsuz yolu başlangıcında yeralan ancak yıllardır atıl durumda olan Havaalanı Mustafa Kemal Üniversitesi'ne verildi. Hatay MKÜ'den yapılan açıklamada; bu konudaki istemin kabul edildiği belirtildi. Pistin amaca uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımından vazgeçilen İskenderun Havaalanının MKÜ'ye devriyle birlikte Üniversite bünyesinde kurulması kararlaştırılan Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun kurulması kararı da böylelikle işlerlik kazanmış olacak. Edinilen bilgiye göre, bu konudaki girişimler ilimiz Milletvekili Ali Uyar tarafından başlatıldı. Yine Milletvekili Ali Uyar'a birkaç gün önce gönderilen yazıda; Hava alanının MKÜ'ye devrinin uygun olduğu belirtiliyor. Hatay MKÜ'den dün bu konuda yapılan yorumda; “ Böylece üniversitemizde hem yurdumuz için çok önemli bir alanda nitelikli eleman yetiştirilmesi, hem de havaalanının verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.” denilmektedir.

Bölümler

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak bu yıl öğrenime başlayacağı belirtilen Otelcilik, Turizm Yüksekokulu binasının Arsuz yolu üzerinde olacağı bildirildi. Rektör İpek, okul için Arsuz yolundaki Karantina müdürlüğüne ait kullanılmayan binanın tahsisine çalışıldığını, bu konudaki bürokratik işlemlerin sürdüğünü bildirdi.¹⁰⁴ Arsuz yolu 12. Km'sinde bulunan Sağlık Bakanlığına ait tesisin, Mustafa Kemal Üniversitesine devredildiği bildirildi. Milletvekili Ali Uyar'ın DYP'ye katılım töreninde öne sürdüğü şartlardan birinin bu olduğunu söyleyen siyasi çevreler, DYP Teşkilatlanma başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun da bunu kabul ederek devreye girdiği ve atıl tesisin MKÜ'ye devrini sağladığı haber veriliyor¹⁰⁵. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında eğitime başlaması planlanmaktadır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde iki yüksekokul daha açıldı. Yayladağı ilçesinde açılışı uzun süredir beklenen Yayladağı Meslek Yüksekokulu “Bilgisayarlı muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ve “Dış Ticaret” bölümleriyle 12 Kasım pazartesi günü açılacak ve derslere de aynı gün başlanacak. İskenderun'da da Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu oluşturuldu. 31 öğrenci alınan okul 12 Kasım Pazartesi günü öğrenime açılırken, bu okulun süresinin hazırlık ile birlikte 5 yıl olduğu açıklandı¹⁰⁶.

¹⁰³ 3 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8552, s. 3.

¹⁰⁴ 12 Ağustos Perşembe 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, s. 2.

¹⁰⁵ 21 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8691, s. 1.

¹⁰⁶ 10 Kasım 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10813, s. 1.

Reyhanlı Meslek Yüksekokulu

Reyhanlı'da Hatay MKÜ'ye bağlı olarak oluşturulan Meslek Yüksekokulu 13 Ekim'de açıldı. Vali Utku Acun, ilimiz milletvekili Nurettin Tokdemir, Rektör Prof. Haluk İpek ile çok sayıda konuğun katıldığı tören sonunda MOY öğrenime açıldı. Rektör İpek yaptığı konuşmada, bu yıl geçici binada öğrenim görüleceğini ve 50 öğrencinin okuyacağını belirtti¹⁰⁷. Vali Utku Acun, İlimizde en fazla okul, derslik yaptırılanın Reyhanlı kökenli hayırseverler olduklarını bildirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde açılan Reyhanlı Meslek Yüksekokulu ile yapımı tamamlanan 18 derslikli Vali Utku Acun İlköğretim Okulu düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Düzenlenen törenlere, Vali Utku Acun, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Hatay milletvekili Nurettin Tokdemir, Reyhanlı Kaymakamı Ömer Doğanay, Reyhanlı Belediye Başkanı Mahmut Ekmen, İl Jandarma Komutanı Alb. Fahrettin Gültekin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akyüz, Daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hatay Valisi Utku Acun törende yaptığı konuşmada, yeni açılan Meslek Yüksekokulunun daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim vermesi için her türlü çabanın gönderileceğini, bu konuda Reyhanlı'ya çok güvendiğini çünkü Hatay'da en çok eğitim tesisi yaptıran hayırseverlerin Reyhanlı kökenli olduğunu söyledi. Bugün güçlü eğitim kurumları haline gelen birçok üniversitenin çok mütevazı şartlarda kurulduğunu kaydeden Vali Utku Acun, bugün geçici binalarda eğitime açılan bu okulların zaman içerisinde uygun mekanlarda eğitim vereceğinden şüphesi olmadığını söyledi. Vali Utku Acun, kendi adını taşıyan ilköğretim okulunun açılışında yaptığı konuşmada ise, okula adını verme inceliğini gösterenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Hizmet dönemi içinde eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Vali Utku Acun, aradan geçen dört yıl içinde Devlet kaynakları yanında İl Özel İdaresi, Mahalli idareler ve hayırsever katkılarını bu alanda kanalize etmeye çalıştıklarını, bu çabalar sonucunda dört yıl içinde 1698 derslik yapıldığını söyledi¹⁰⁸.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda Reyhanlı Meslek Yüksekokulunda basın toplantısı yaptı. Canda, Reyhanlı Meslek Yüksekokulunun yeni binasının yapım ihalesinin tamamlanmasından sonra Reyhanlı Meslek Yüksekokulu ve Üniversitedeki gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Göreve geldiği günden beri Hatay'ın her karış toprağında çalıştıklarını belirten Rektör Canda; "Mustafa Kemal

¹⁰⁷ 14 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8964, s. 3.

¹⁰⁸ 16 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8966, s. 2.

Üniversitesi Hatay'ın her karış toprağına yağmur gibi yağıyor. Reyhanlı'da daha çok varlık göstermek için bütün gücümüzle gayret ettik çaba gösterdik. Bir bahçeye ağaç diktiğimiz zaman hemen meyve vermez. Her bölgenin özelliklerine göre değişik çözümler üretiyoruz. Her ilçenin koşullarına göre eğitim-öğretim imkanları sunuyoruz” dedi.

Hiçbir şeyin yoktan var olmayacağını belirten Rektör Canda, “Her türlü olumsuz koşullar karşısında savaştık. Projesi doğrudan doğruya bana ait olan varlığı bile ortada olmayan Reyhanlı Meslek Yüksekokulunun ihalesini tamamladık. Desteklerini esirgemeyen Reyhanlı Belediyesine teşekkür ediyorum. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyük zenginliği genç nüfusedir. Bizimde gençlerimize sahip çıkıp kaliteli bir eğitim sunmak ve topluma kazandırmak en büyük hedefimizdir. İşimiz kolay değil, inanırsanız, hedefiniz varsa başarırız. Hatay'daki tüm ilçeler içerisinde en çok yatırımı Reyhanlı Meslek Yüksekokuluna yaptık. İhalesi yapılan ve 2010-2011 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenen okul binası zemin+2 kat olarak inşa edilecek olup, toplam ihale bedeli 1 trilyon 250 milyar liradır. 2006 yılında 7 program 680 öğrenci, 2007 yılında 9 program 922 öğrenci, 2008 yılında 10 program 1084 öğrenci, 2009 yılında 10 program 1205 öğrenci ile eğitim öğretimine devam eden Reyhanlı Meslek Yüksekokulunda öğrenci sayısı göreve geldiğimiz günden beri iki kat artmıştır. Yeni binamızın açılması durumunda son iki yıl içerisinde 1205 olan öğrenci sayımızı 2500'e, 10 olan program sayımızı 16'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Binamızın hizmete açılmasıyla Halkla İlişkiler Tanıtım, Bilişim Teknolojileri, Orta Kademe Yöneticiliği, Proje Yönetim Asistanlığı ve Girişimcilik bölümlerini de açacağız. Her şey bir emeğin, çalışmanın ürünüdür. Herkesin emeğe saygı göstereceğine inancım sonsuzdur. Üniversitemizin bütün olanaklarını toplumun ihtiyaçlarına göre kullanıyoruz. Biz saate karşı yarışıyoruz. Devletimizin nerede bir boş binası varsa binaları alıp çocuklarımız için okul yapıyoruz, yurt yapıyoruz. Yaptığımız işlerin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Biz Mustafa Kemal Üniversitesi olarak Ortadoğu'nun tıp merkezi olması için çalışıyoruz. Branşında çok başarılı doktorlarımızı Hatay'a, Mustafa Kemal Üniversitesi' ne getirdik. Biz dünya ile yarışıyoruz. Çünkü biz hepimiz aynı taraftayız. Kırıkhan, Reyhanlı Hassa, Altınözü, Yayladağı ve diğer bütün ilçelerimiz bizim. El ele vererek daha büyük işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Basın toplantısı sonunda Rektör Canda gazetecilerin sorularını yanıtladı.¹⁰⁹

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu yeni binasının yapım

¹⁰⁹ 06 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma, binanın yeni eğitim yılına yetişmesi için çalışmalarına hız verdi. Rektör Şerefettin Canda, Yenişehir'de Reyhanlı Belediyesi'nin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne verdiği 10 dönüm arazi üzerine yapılan inşaatı gezdi. Canda, yeni bina ile birlikte okulun kontenjanının artacağını, Reyhanlı'da eğitim gören öğrenci sayısının 2 bin 500'e çıkacağını belirtti. Üniversitenin Hatay'ın tüm ilçelerinde hızla büyüdüğünü, önümüzdeki eğitim döneminde 30 bin öğrenciye ulaşacaklarını vurgulayan Canda, "Reyhanlı'da modern ve çelik kontrüksiyon bir okul yapıyoruz. Okul binamızın yeni öğretim yılına yetişmesi için büyük uğraş veriyoruz. Okulumuzun büyümesi Reyhanlı'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamına olumlu katkıları olacaktır" dedi.¹¹⁰

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda ile Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu'nun yeni inşa edilen okul binasında incelemelerde bulundular. Canda okul binası hakkında bilgi verdi. Yapımı süren okul binası 3 katlı her kat 600 m2 olmak üzere toplam 1800 m2 kapalı alandan oluşuyor. 3 tane 80 kişilik büyük sınıf, 9 tane 40 kişilik sınıf, 70 kişilik 2 Bilgisayar laboratuvarı olmak üzere, toplam 14 derslikten oluşuyor. Rektör Canda açıklamasında, "Reyhanlı Meslek Yüksekokulumuzda 1250 öğrencimiz var. Okulumuzun tamamlanması ile öğrenci sayımız 2500 kişiye çıkacaktır. Okulumuzun büyümesi için yeni bölümler açıyoruz. Akademik kadromuzu güçlendiriyoruz. Yakın zamanda Reyhanlı üniversitemizin büyük kampüslerinden biri durumuna gelecektir. Meslek Yüksekokulumuzun büyümesinde Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'den büyük yardım gördük. Okul inşaatının başlamasında büyük katkıları vardır. 10 dönüm olan okul arsamızı belediye bağışlamıştır. Sayın Belediye Başkanına teşekkür ederim. Reyhanlıda hızlı büyümemiz için öğrencilerimizin başta barınma sorunları olmak üzere sosyal yaşam alanların geliştirilmesi gereklidir. Bunu yapmadığımız sürece öğrencilerimizi Reyhanlıda tutamayız. Öğrencilerimizin Reyhanlıda yaşamaları ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına önemli katkılar yapacaktır. Bu nedenle tüm yerel güçlerin çalışmalarımıza destek vermelerini istiyorum" dedi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi inceleme sırasında yaptığı açıklamada Rektör Canda ile bir sinerji yakaladıklarını belirterek, "Belediye olarak Rektör Canda'nın çalışmalarına destek veriyoruz. Okul inşaatının yapıldığı binayı üniversitenin kullanımına verdik. Okul inşaatı tamamlandıktan sonra bahçe düzenlenmesi, spor sahaları ve değişik aktivite merkezleri belediyemiz tarafından yapılacaktır. Reyhanlı Meslek Yüksekokulunun büyümesi ilçemize

¹¹⁰ 19 Ağustos 2010, Özyurt Gazetesi.

sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli katkılar yapmıştır. Öğrenci sayısının 2500 çıkmasını önemsiyoruz. Bu nedenle Reyhanlılı yatırımcılara öğrenci yurtları yapmaları, sosyal yaşam alanları oluşturmaları için teşvik ediyorum. Sayın Rektörümüzün Reyhanlıya büyük hizmetleri vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.¹¹¹

Reyhanlılı Gençler Lojistik Sektörüne Hazırlanıyor” projesi kapsamında Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih MKÜ Rektörü; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Fatih Can, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, Hatay AK Parti Milletvekili Orhan Karasayar, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve İşkur İl Müdürü Ahmet Bulanık katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından projede emeği geçen Ufuk Eğitim Derneği Başkanı Cemil Maratok, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih MKÜ Rektörü, Hatay AK Parti Milletvekili Orhan Karasayar, Reyhanlı Kaymakamı Yusuf Güler konuşma yaparak proje hakkında bilgi verdiler. Gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla hazırlanan projede, Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, istihdam politikaları ve oranları ile işsizlik hakkında geniş bilgi vererek işsizliğin gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuatta bir toplumsal problem olduğuna dikkati çekti. Mustafa Kemal Üniversitesi MKÜ Rektörü yaptığı konuşmada; “Mustafa Kemal Üniversitesi, ilimizde genç istihdamının, kadın istihdamının desteklenmesi, insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi gibi programları kapsamında birçok projeye destek vermektedir. Antakya Belediyesi, İskenderun ve Samandağ Kaymakamlıkları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı ile birlikte turizm, ipekçilik ve daha birçok alanda çeşitli projeler birlikte yürütmektedir. Bu projelerle ilimizde istihdam sorunu yaşayan gençlerimizin, istihdam kapasitesi bulunan; ancak nitelikli elemana sahip olamayan işletmelerde istihdam edilerek, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaları için Valiliğimiz ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte önemli projelere destek olmaktayız. Mustafa Kemal Üniversitesi olarak biz bu projelere ek Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde genç kızlarımızın okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik Aralık ayı içerisinde bir projemiz kabul edildi. Yine Üniversitemizin yöremize verdiği hizmet, birimlerimizin kapasitesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi 12 fakülte, 3 enstitü, 6 yüksekokul ve 15 melek yüksekokulu ile hizmet vermekte; araştırma, geliştirme ve topluma

¹¹¹ 05 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

hizmet uygulamalarıyla bölgemize, ülkemize önemli hizmetler sunmaktadır” dedi. Daha sonra genç İstihdamının Desteklenmesi için yapılan Hibe Programı kapsamında proje ortakları olan; Reyhanlı Belediyesi, Ufuk Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Zaimoğlu Şirketler Grubu’na gençlerin yetişmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.¹¹²

Samandağ Meslek Yüksekokulu

Hatay MKÜ’ye bağlı Samandağ Meslek Yüksekokulu önceki gün yeni öğretime açıldı. Öğrencinin kayıt yaptırdığı Samandağ MYO Besi ve Seracılık dallarında eğitim verecek. Samandağ ‘da Perşembe günü düzenlenen törene Vali Utku Acun’un Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, Samandağ Kaymakamı Raif Özener, Belediye Başkanı Mithat Abacı, kurum amirleri ve yöre halkı katıldı. Açış konuşmasını okul müdürü Osman Biçer yaptı. Müdür Biçer, besi ve seracılık dallarında öğrenim görülecek okulda halen 23 öğrencinin kayıtlı bulunduğunu, üretim alanında yöre halkıyla işbirliği içinde olacaklarını ve yöre halkının da yardımıyla kısa sürede önemli mesafeler kat edeceklerine inandığını bildirdi.

Törende bir konuşma yapan Samandağ Belediye Başkanı Dr. Mithat Abacı, ilçelerinde açılan Meslek Yüksekokulunun gelişmesi için Samandağ Halkı olarak her zaman yardımcı olacaklarını, bu amaçla 35 dönümlük bir arsayı Belediye Meclisinin aldığı kararla üniversiteye verdiklerini söyledi. Meslek Yüksekokulunu Belediye olarak 2 hizmetli verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mithat Abacı bu desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törende daha sonra söz alan Samandağ Kaymakamı Raif Özener’de 1994 yılında kurulma çalışmalarına başlanan Meslek Yüksekokulunun Vali Utku Acun ve Rektör Haluk İpek’in özel ilgi ve destekleriyle hayata geçirildiğini belirterek bu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Milli Eğitim yatırımları açısından Samandağ’ın bir atılım içinde olduğunu belirten Kaymakam R. Özener, bunu sağlayan başta Vali Utku Acun olmak üzere tüm ilgililere ilçesi adına teşekkür etti.

Meslek Yüksekokulunun açılışında bir konuşma yapan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek Üniversitenin henüz 3. Yılında olmasına rağmen aradan geçen süre içinde önemli gelişmeler kaydettiğini, bu şamaya gelmesinde Vali Utku Acun çok önemli katkıları olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür etti. MKÜ olarak her ilçede bir Kampüs kurma ihtiyacı hissettiklerini ifadeden Rektör İpek, şimdilik iki dal olarak açılan Samandağ Meslek

¹¹² 27 Ocak 2011, Özyurt Gazetesi.

Yüksekokulunun, bağışlanan 35 dönümlük arsa üzerine kurulacak yeni okullarla ileride Samandağ Üniversitesi oluşturacağını söyledi. Samandağ'la ilgili projeleri olduğunu kaydeden Rektör Haluk İpek, yöre insanının yardımıyla bu projeleri birer birer hayata geçireceklerini, MKÜ'nde şu anda 6 fakülte, 8 Yüksekokul bulunduğunu, önümüzdeki süreç içinde 3 fakülte ve 4 Yüksekokul daha açacaklarını sözlerine ekledi.

Samandağ Meslek Yüksekokulunun açılışı nedeniyle bir konuşma yapan Hatay Valisi Utku Acun da konuşmanın başında bir eğitim tesisini daha hizmete açmaktan büyük mutluluk duyduğunu, iyiye güzele giden yolda yardımlaşmanın önemli rol oynadığını ifade ederek sözlerine başladı¹¹³.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, yapımı devam eden Reyhanlı Meslek Yüksekokulu'na ait yeni okul inşaatını inceledi. 1.5 milyon TL'lik proje bedeliyle Şubat 2010'da yapımına başlanan Reyhanlı MYO'nun yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktaran Canda, yeni bina ile buradaki öğrenci kapasitesinin 4 bine çıkacağını söyledi. Reyhanlı MYO'nun 10 dönüm arazi üzerinde inşa edilen yeni binasının çelik konstrüksiyon ile yapıldığını aktaran Canda, "Okul 1800 metrekare kapalı alan olmak üzere 3 katlı ve her kat 600 metre kare olacak. Bina 3 tane 80 kişilik, 9 tane de 40'ar kişilik sınıfların yanı sıra 2 bilgisayar laboratuvarı, bir kütüphane, yönetim ve destek birimleri ile birde kafeterya olacak. Halen Reyhanlı MYO'da 2 bine yaklaşık öğrencimiz bankacılık, sigortacılık, lojistik, menkul kıymetler, muhasebe, dış ticaret ve gümrük işletme programlarında eğitim görüyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni binanın da bitmesiyle öğrenci sayımız 4 bine ulaşacaktır. İnanıyorum ki bu Reyhanlı için önemli bir başlangıç olacaktır. Çünkü Reyhanlı'da özellikle bu sınır ticaretindeki gelişmeler ve sınırda Türkiye-Suriye arasındaki vizenin kalkması sonucu çok büyük gelişmeler olmaktadır. Turizm, ticaret alanında ve özellikle sağlık turizmi alanında ve bölgenin gereksinim duyulan alanlarında yetişen nitelikli insan gücüyle bölgenin kalkınmasına hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Okul inşaatında incelemelerde bulunan Canda, daha sonra inşaat alanına 200 metre uzaklıktaki Yenişehir Gölüne geçti. Reyhanlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bulunamayacak bir doğa güzelliği ile yan yana eğitim görececeklerini söyleyen Canda, "Hatay'da üniversite eğitimi, görece Türk ve yabancı öğrencilerimiz için aslında bulunmaz fırsatlar var. Eğitimleri dışında Hatay'ın tarihi ve doğa güzellikleriyle birlikte bir çok etkinliğe

¹¹³ 28 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8974, s. 1-3.

imza atabilecekler" dedi.¹¹⁴

Mustafa Kemal Üniversitesi MKÜ Rektörü; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç, Reyhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Mehmet Fatih Can, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, Yüksekokul Sekreteri Hüseyin Celil ile birlikte inşaatı devam etmekte olan Reyhanlı Meslek Yüksekokulunun binasını gezerek incelemelerde bulundu. Yeni binanın inşaatındaki incelemeleri sonrası, Endüstri Meslek Lisesinin son iki katında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Reyhanlı Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih MKÜ Rektörü Reyhanlı Meslek Yüksekokulunu yeni hizmet binasına iki ay içinde taşımayı planladıklarını söyleyerek, inşaat için öngörülen projelendirme ve imalat süresinin plana uygun bir şekilde yürüdüğünü, imalat sırasında gözlenen aksaklıkların ise 1,5 ay gibi kısa bir sürede çözümlenerek inşaatın tamamlanacağını, çevre düzenlemesiyle birlikte 2-2,5 ay gibi kısa bir sürede binanın kullanıma hazır hale gelebileceğini belirtti. Ayrıca, “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksekokulu ile işbirliği halinde yürütülmektedir. “Reyhanlı Gençler Lojistik Sektörüne Hazırlanıyor” adlı Avrupa Birliği projesinin okulumuzun iştirakiyle birlikte Reyhanlı Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyemiz, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Zaimoğlu Nakliye Firması’nın işbirliği ile yürütülmesi, okulumuzun Reyhanlı’yla ne kadar bütünleşmiş ve ne kadar iç içe bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülmekte olduğunun açık bir delilidir. Bu bakımdan Reyhanlı Meslek Yüksekokulu’nun ilçemize yapacağı önemli ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir. Bu katkıların sağlanmasında Mustafa Kemal Üniversitesi’nin Reyhanlı’da nitelikli bir eğitim vermesinde katkı sağlayan okulumuzun değerli Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Can’a, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel’e, Yüksekokul Sekreteri Hüseyin Celil’e, okulda görev alan akademik ve idari personele teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.¹¹⁵

Samandağ Meslek Yüksekokulu Bölümleri ***Seracılık- Besicilik***

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Yayladağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca desteklenen “Yayladağı Köyleri Bildircin Yetiştiriciliğini Teşvik ve Geliştirme” adlı projenin yürütülmesi amacıyla Samandağ Meslek Yüksekokulu

¹¹⁴ 27 Ekim 2010, Özyurt Gazetesi.

¹¹⁵ 28 Ocak 2011, Özyurt Gazetesi.

Besicilik Programının danışmanlığında gerçekleşmekte olduğunu ifade etti. Rektör İpek, projenin amacının yeni bir üretim dalı olan Bildırcın yetiştiriciliğinin tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak, iş imkanının kıt olduğu ve işsizliğin önemli bir sorun haline geldiği Yayladağı ve köylerindeki yetiştiricilere az yatırım girdileri ile dar alanda bol ürün elde etme olanağı sağlamak, bölge halkının kanatlı hayvan eti ve yumurta tüketme alışkanlıklarına bir yenisini eklemek, yeni bir hayvansal üretim dalı oluşturmak ve besicilik programı öğrencilerinin yıl boyu uygulama alanı bulma olanağı sağlamak olduğunu belirtti. Rektör İpek konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Proje toplam 15 üreticiyi kapsamakta olup, her üreticiye 180 anaç kapasiteli 1 adet yumurtlama kafesi ile 250 adet kasaplık bildırcın kapasiteli 2 adet besi kafesi verilmiştir. Projenin havan materyali günlük civciv olarak Samandağ Meslek Yüksekokulu tarafından sağlanmaktadır. Kuluçka faaliyeti biri eğitim öğretime katkı sağlamak amacıyla Samandağ Meslek Yüksekokulu’na verilen diğeri ise Yayladağı’nda bulunan iki adet kuluçka makinası ile sağlanmaktadır. Her hafta dağıtılan günlük bildırcın civcivleri üretici tarafından büyütülmekte, yumurtacı anaç hayvanlarını oluşturduktan sonra kalan diğeri bildırcınları kasaplık olarak değerlendirmektedirler. Projede toplam 10 bin adet yumurta/hafta ve 750-1000 adet/h9afta kasaplık bildırcın üretimi hedeflenmiştir.”¹¹⁶

Samandağ belediye başkanı Ali Terzi, MKÜ’ye bağlı olarak Samandağ ilçesindeki “Seracılık ve besicilik yüksekokulu”nun kapanmaması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. Başkan Ali Terzi açıklamasında, ilçe kaymakamı Selim Çapar’ın da konuya duyarlılık gösterdiğinin altını çizdikten sonra en kısa sürede Rektör Prof. Dr. Metin ile görüşerek ilçenin bu güzide yüksekokuldan yoksun bırakılmamasını isteyeceklerini bildirdi¹¹⁷.

Barikan Tesisleri MKÜ’ye Devredildi

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Samandağ Meslek Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim ve barınma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Samandağ deniz sitesinde boş ve atıl durumda bulunan “Barikan Tesisleri” üniversite bünyesine katıldı. Samandağ ilçesinin ekonomisine ve sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayan ve bu dönüşümle katkıları artarak devam edecek olan MKÜ Samandağ Meslek Yüksekokulu’nun 1996’dan bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu, deprem hasarlı olduğundan dolayı okulun can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekteydi. Yapılan

¹¹⁶ 1 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10578, s. 5.

¹¹⁷ 6 Ağustos 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 38, s. 3.

açıklamada, “Bu sebeple hem okulumuzun derslik ihtiyacını karşılamak üzere hem de çürümeye terk edilen tesisin kurtarılması ve eğitim yuvası olarak hayat bulması münasebetiyle Samandağ ilçesi Çiğdede mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 1847 parsel no’lu, 19202 m² yüzölçümlü Barikan Tesisleri, 07.07.2011 tarih ve 2011/2-9 sayısıyla üniversitemize Samandağ Meslek Yüksekokulu ile Kız Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilmiştir. Üniversitemiz, böylelikle çürümeye terk edilen Barikan Tesisleri’ni devralarak sağlıklı fiziki imkanlara dönüştürme ve restorasyon çalışmalarıyla eğitim kurumu haline getirip öğrencilerin kullanımına sunacak” denildi. Rektör MKÜ Rektörü de; “Samandağ ilçesinde çoktandır sahip olamadığımız kalıcı bir eğitim kurumunu oluşturmak üzere birkaç proje üzerinde çalıştık. Ancak Samandağ’da çok sayıda hazine arazisinin olmaması ve kurum tesislerinin mevcut bulunmaması, bunların bazılarının ise il genelinde genel amaçlı su sporları merkezi gibi herkese hizmet verecek kuruluşlar niteliğinde yeni merkezler olarak planlanıyor olması nedeniyle şimdiye kadar eğitim ve dinlenme tesisi olarak kullanılmış olan Barikan Tesisleri’ni üniversitemize kazandırma aşamasındayız” diyerek bu müjdeyi önceki günlerde basına verdiği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla paylaştı. Bu mutlu haberle kısa süre içerisinde tadilatını yaparak Samandağ’da yaklaşık 1000 öğrenciyi özellikle iktisadi ve tarım programları alanında yetiştireceklerini kaydeden Rektörümüz; “Üniversitemiz sayesinde yurt imkânını da barındıracak olan sahildeki eğitim ve dinlenme tesislerinin Samandağ Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlaması için ivedilikle yapılacak çalışmaların başlayacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuşmasını tamamladı.¹¹⁸

Yayladağı Meslek Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünün 04.07.1995 tarih ve 255-3349 sayılı yazısı ile YÖK’e yapılan müracaat, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.09.1995 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d2 maddesi uyarınca Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu tamamlanmıştır¹¹⁹.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda’nın girişimleriyle Yayladağı Meslek Yüksekokulu, hızlı bir atılım gerçekleştirdi. Yayladağ Meslek Yüksekokulu, 2001-2002 akademik döneminde iktisadi ve idari programlar bölümü, dış ticaret ve muhasebe programlarında eğitim-öğretime başlanmıştır. 2007-2008 döneminde kayıtlı 150 öğrencisi bulunan okulda, 2008-2009 akademik dönemine Gümrük İşletme ve Muhasebe II. öğretim

¹¹⁸ 25 Ağustos 2011, Özyurt Gazetesi.

¹¹⁹ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.09.1995 tarih ve 1666 sayılı yazısı.

programları açılmış ve bu programlara 100 yeni öğrenci kayıt yaptırmıştır. Böylece okulun 2008-2009 akademik döneminde kayıtlı öğrenci sayısı 328 ulaşmıştır. Gelecek yıl Gümrük işletme ve Dış Ticaret programlarının II. öğretimleri açılarak olup, öğrenci sayısının 528 yükselmesi hedeflenmektedir. Bir yıl sonra herhangi bir yeni program açılmasa da toplam öğrenci sayımız 600 olacaktır. Yüksekokul akademik kadrosunda da belirgin bir artış yaşanmaktadır. 2006–2007 öğretim döneminde tam zamanlı öğretim elemanı sayısı 3 iken bu sayı, 2008–2009 öğretim döneminde 7’ye ulaşmıştır. Okulda çağın gereklerine uygun öğretim yapılması için öğrenim araç gereçleri yenilenmektedir. Derslerin power-point sunum şeklinde yapılması için sınıflarda gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Bilgisayar laboratuvarı yenilenerek 13 olan bilgisayar sayısı 30’a yükseltilmiştir. Ayrıca okulumuz kantininde öğrencilerimize 10 bilgisayarla internet hizmeti verilecektir. Okulumuz öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Rektör Prof. Dr. Şerefettin Canda'nın desteğiyle 24.12.2007 tarihinde Yayladağı İlçe Özel idaresine ait hizmet binası satın alınmıştır. Binanın tadilat işlemleri Ocak 2009 tamamlanarak 100 kız, 80 erkek öğrencinin barınabileceği yurt hizmete girecektir. Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nda yukarıda belirtilen çalışmaların yanında öğrencilerimizin sosyo-kültürel ve entelektüel gelişimleri için bir dizi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; Yüksekokulumuz ve Yayladağı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yayladağı’nda İngilizce ve bilgisayar operatörlüğü kursları düzenlenmiştir. Toplam 128 saat eğitim yapılması planlanan İngilizce kursları, Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri okulumuzda yapılmaktadır. Kurs sonrası başarılı öğrencilere “İngilizce sertifikası” verilecektir”. Bilgisayar operatörlüğü kursları ise iki grup halinde Halk Eğitim Müdürlüğü merkezinde yapılmaktadır. Birinci grup kursiyerler Cumartesi-Pazar günleri 08:00 ve 14:00 saatleri arasında, diğer grup ise Pazartesi-Salı- Çarşamba günleri 19:00 ve 22:00 saatleri arasına çalışmalarını devam ettirmektedirler. Kurs süresi boyunca toplam 160 saat eğitim yapılacaktır. Bu kursların yanında Yayladağı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile halkoyunları kursu düzenlenmiştir. Bu kursun çalışmaları hafta sonları okulumuz binasında yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kültürel gelişimine katkıda bulunmak için tiyatro, hızlı okuma ve resim kursları açma çabaları devam etmektedir.¹²⁰

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yayladağı Meslek Yüksekokulunda 2008 öğretim yılında baştan aşağı yenilendiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda'nın katkısının ve desteğinin büyük olduğu vurgulanarak “Sayın hocamızın

¹²⁰ 30 Aralık 2008, Özyurt Gazetesi.

yönlendirmesiyle okulumuz eğitim ekipmanları ve eğitim teknolojileri bakımından iyi noktaya gelmiştir. Okul yönetimi olarak sayın rektörümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi. Yayladağı Meslek Yüksekokulundan yapılan yazılı açıklamada okulda yapılan değişiklikler şöyle sıralandı: “2008 yılında yapılan tadilattan sonra Yüksekokulumuzun derslik ve ofislerinin modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak ve daha iyi bir eğitim öğretim verebilmek için aşağıdaki yenilikler yapılmıştır. Yüksekokulumuz dersliklerindeki deforme olan kolçaklı sandalyeler 3’lü ve 2’li kolçaklı sıralar ile değiştirilmiştir. Bilgisayar laboratuvarımız Rektörlüğümüzün de katkılarıyla yenilenmiştir. 25 adetlik bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Öğretim görevlileri ve idari personel ofislerinin büro mefruşatları yenilenerek günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Yüksekokul öğrencilerimiz için öğrenci kantini hizmete açılmıştır. Yüksekokul öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri için masa tenisi ve satranç salonu açılmıştır. Yüksekokul öğrencilerimizin faydalanmaları için 10 adetlik bir internet kafe açılmıştır. Yüksekokulumuz çok amaçlı toplantı salonu hizmete açılmıştır. Yüksekokulumuzda eğitim-öğretimin görsel eğitimle desteklenmesi için tüm dersliklerimize projeksiyon cihazı ve bilgisayar kurulmuştur. İlçemizde elektriklerin sık sık kesilmesi eğitim-öğretimin aksamasına neden olmakta olup bunun önlenmesi için 100 kw’lık jeneratör alınmıştır. Rektörlüğümüzün de katkılarıyla yapılan tadilat ve iyileştirmeler ile Yüksekokulumuz çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulmuştur.”¹²¹

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda Yayladağı Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Canda, ziyarette yaptığı konuşmada, Yayladağı’nda küçük bir kapasite ile çalışan Tekel Tesisini bünyelerine katmak istediklerini belirtti. Gerekli çalışmaların ve yazışmaların başlatıldığını bildiren Canda, ayrıca MKÜ’yü geliştirmeye devam edeceklerini, yeni okullar açmak yeni binalar kurmak için çalıştıklarını, böylelikle öğrencilere ve halka hizmet ettiklerini dile getirdi. Yayladağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Korkmaz da Rektör Canda’nın MKÜ’ye bir çok katkıda bulunduğunu, yeni okullar açtığını, yeni binaları okullara kazandırdığını belirterek teşekkür etti¹²².

İskenderun Pirinçlik Meslek Yüksekokulu (Denizcilik)

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Yayladağı ilçesindeki Meslek Yüksekokulundaki onarım ve tadilatın sürmekte olduğu, çalışmaların bu yılsonuna doğru tamamlanacağı

¹²¹ 10 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

¹²² 3 Aralık 2009, Özyurt Gazetesi.

bildirildi. MKÜ Rektörlüğünden dün konuyla ilgili şu bilgiler verildi: “Yayladağı ilçesinde üniversitemize ait Meslek Yüksekokulu binalarının tadilat ve onarım inşaatına 1998 yılında başlanmış ve mahalli imkânlarla sağlanan 5.000.000.000TL. harcama yapılarak PVC doğramaların tamamı değiştirilmiştir. Yayladağı MYO için 1999 yılında ayrılan ödenek miktarı 20.000.000.000. TL.’dir. Yılın ilk 6 ayı geçici bütçe dönemine rastladığından harcamalarımız 2. Döneme sakmış, tüm tadilat ve onarımları yapmak üzere adı geçen iş BİL-TEK A.Ş.’ye 21.6.1999 tarihinde ihale edilmiştir. Bu iş bu yıl içinde bitecektir¹²³.”

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Piriñçlik Meslek Yüksekokulu’nun açılış töreni yapıldı. Törene Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, İskenderun Kaymakamı Cemil Aksak, Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Deniz Üs Komutanı Turgay Erdağ, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof Dr.M. Şerefettin Canda, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, İskenderun Ticaret ve sanayi odası Başkan Vekili Müfit Tennioğlu, Türk Sanat Müziği sanatçısı Kutsi Payaşı, eğitim görevlileri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Piriñçlik Meslek Yüksekokulu Dekanı Ayşe Bahar Yılmaz, okul hakkında bilgiler verirken, atıl durumda bulunan binayı ilim, ışık ve irfan yuvası yapan yetkililere teşekkür etti. Ardından bir konuşma yapan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin emin adımlarla hedefine ulaşacağını belirterek, Piriñçlik Meslek Yüksekokulu’nu bu yöndeki güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Rektör Canda, "Bizim amacımız Hatay’ı eğitim alanında hak ettiği yere ulaştırmaktır. İskenderun'daki belediye başkanımız Yusuf Civelek başta olmak üzere tüm yetkililerimizin büyük desteklerini gördük ve sonunda okulumuzu eğitime açtık. Hedefimiz şuan 25 bin olan öğrenci sayımızı 50 binler seviyesine ulaştırmaktır. Bu konuda eğitimci arkadaşlarımızla kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Öğrencinin artması, o kentin ekonomisine ve kültürüne de önemli katkılar sağlamak demektir" dedi. Rektör Canda'nın ardından konuşan ve okulun yapımına katkı sağlayan İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek ise, eğitim konusunda gençlere verilmesi gereken değeri belirterek İskenderun Belediyesi olarak eğitime desteklerinin her zaman olacağını belirtti. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ise, Hatay’daki eğitim potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek, Piriñçlik Meslek Yüksekokulu'nun İskenderun'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Plaket töreninden sonra, İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğrencileri Prof.

¹²³ 6 Ağustos 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10122, s. 3.

Dr. Sevda Askerova yönetiminde konser verdi¹²⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İskenderun'da deniz adamı yetiştirmek üzere Pirinçlik Meslek Yüksekokulu açtı. Rektör Prof. Dr. Şerefettin Canda öğretim yılı başlamadan yeni okulda incelemelerde bulundu. Rektör Canda inceleme sırasında yaptığı açıklamada ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen denize küsmüş bir ulus olduğumuzu belirterek “Denizcilik son yıllarda önem kazanmıştır. Önceleri deniz adamlığı denince gemide çalışanlar anlaşılıyordu. Artık günümüzde öyle değil. Denizler artık birçok mesleğin çalışma alanı oldu. Yani okulumuzda Deniz ve Liman İşletmeciliği, Sualtı Teknolojisi ve Lojistik programlarına ilk defa öğrenci alıyoruz. İskenderun Körfezimiz gerek bölgemizin ve Ülkemizin, gerekse Dünya deniz ticaretinin önemli bir körfezi olup, bölgenin talepleri doğrultusunda teknik eleman yetiştirmek yüksekokulumuzun ana hedefidir. 2008–2009 yılında 1 programla ve 40 öğrenci ile başlayan eğitimimiz, 2009–2010 yılında 4 programda öğrenci sayısını 200 öğrenciye çıkararak devam edecektir” dedi. İnceleme sırasında Pirinçlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe bahar Yılmaz okul ve eğitimi verilecek meslek alanlarında ayrıntılı bilgi verdi:

2009–2010 öğretim yılında 1. ve 2. örgün olmak üzere eğitim verecektir. Bu yıl Lojistik programına ilk defa öğrenci alınacaktır. Meslek Yüksekokulları bölge sanayicilerinin gereksinimine yönelik tekniker yetiştirmek üzere programlar açabildikleri takdirde mezun olacak gençlere doğrudan iş olanakları sağlanabilecektir. Bu programlar için yüksek maliyetli özel yatırımlar ya da konunun uzmanı özel eğitimciler gerekebilecektir, ancak gençlere yapılacak bu türden yatırımların ülke ekonomisine geri kazanımı çok daha yüksek olacaktır. Bu amaçla Mustafa Kemal Üniversitesi sanayicilerden gelen teklifleri dikkate alarak Pirinçlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Sualtı Teknolojisi” teknikerliği programını 2009–2010 döneminde açmış ve öğrenci yerleştirilmesi yapılmıştır. “Sualtı Teknolojisi” programı ilk defa Türkiye’de İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1991 yılında kurulmuştur. Mezunlarının çalışma alanları çok fazla olduğu gibi, yüksek ücretlerle iş yapmaktadırlar. Ülkemizde bu alanda eleman açığı çok fazla olmasına rağmen, programın eğitimi maliyetli ve zahmetli olduğundan, 1991 yılından bu yana ikinci bir üniversitede bu program açılmamıştır.

Sualtı Teknikeri: Sualtı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, sualtı arama-kurtarma çalışmaları, sualtı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi,

¹²⁴ 26 Aralık 2009, Özyurt Gazetesi.

sualtı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları kurma ve yönetme yeteneğine sahip teknik elemandır.

Sualtı Teknikerinin Görevleri:

- Sualtı yapılarının inşası ve onarımları işlemlerinde görev alır,
- Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar,
- Sualtında karşılaşılan malzeme ve donanım arızalarını tespit eder ve sorunlara çözüm getirir,
- Sualtına yapılacak dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, — Gözlem çalışmaları yapar, rapor hazırlar ve önlemlerin alınmasını sağlar,
- Deniz kazalarında, batıkların kurtarılması veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesini sağlar, — Sualtında herhangi bir nesnenin arama ve kurtarma görevinde yer alır,
- Sualtı boru hattı döşenmesinde ve bakım işlemlerinde görev alır,
- Dalış organizasyonları, sağlık ve emniyeti ile ilgili kanuna dayalı yönetmelikleri bilir ve uygular,
- Basınç odası teknikerliği görevini yerine getirir,
- Dalış organizasyonlarında gerekli malzemelerin belirlenmesi ve malzemelerin kurulumunda görev alır. İskenderun Körfezi çok sayıda limanın faaliyette bulunduğu, ağır sanayinin yatırımlarının devam ettiği bir bölge olduğundan, bu programda yetişecek olan teknik personelin bölge ekonomisine katkısı büyük olacaktır.¹²⁵

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı Bülent Kavsak ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ziyaret etti. Ziyarete Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu, Pirinçlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayşe Bahar Yılmaz da katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı Bülent Kavsak, ziyaret esnasındaki konuşmasında “ Mustafa Kemal Üniversitesi’nin hızla büyümesi bizleri çok mutlu ediyor. Hatay Prof. Dr. M. Şerefettin Canda gibi çalışkan, üretken bir rektör görmedi. Rektör Canda’nın başarılı çalışmaları ve Hatay’a katkısı tartışılmaz” dedi. Ziyaret amaçlarının 2008-2009 eğitime başlayan Pirinçlik Meslek Yüksekokulu’nun alt yapısının, laboratuvarlarının, dersliklerinin genişletilerek iki yıllık meslek hizmet okulunu dört yıllık yüksekokula dönüştürülerek Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Yüksekokulu

¹²⁵ 11 Eylül 2009, Özyurt Gazetesi.

kurulması olduğunu belirten Rektör Canda, “Deniz İşletmeciliği Yüksekokulunun kurabilmek için Meclis Başkanı Farabi Cihan Bozcuk, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Bülent Kavsak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte görüşmeler yapıyoruz.” Deniz İşletmeciliği Yüksekokulunun açılması ile Denizciliğimizin gereksinim duyduğu alanlarda nitelikli insanlar yetiştirerek bölge istihdamına katkı sağlayacağız. Avrupa Üniversite Reformu’nun prensiplerini dikkate alarak Avrupa standartlarında bir Üniversite olmak zorundayız.” Özellikle mesleki kuruluşlar ve sosyal kuruluşların vereceği desteklerle her türlü sorunun aşılması için daha emin adımlar atılacağını belirten Rektör Canda, “İskenderun hem ekonomik, hem stratejik anlamda çok önemli özelliklere sahiptir. Başarı için birlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun’ da iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin katkıları ve işbirliği ile önemli adımlar atmış durumdadır. Hedefimiz Mustafa Kemal Üniversitesi’ni sağlık ve tıp alanında, turizm alanında, bilişim teknolojileri alanında Ortadoğu’nun merkezi yapmaktır” dedi. Ziyaretin sonunda Türkiye’de ilk gemi görünümü Yükseköğretim projesi incelendi ve protokol imzalanmak üzere çalışmalar başladı. Rektör Canda İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı Bülent Kavsak’a plaket ve çiçek sundu.¹²⁶

Kırıkhan Meslek Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, üniversitenin insan kaynakları niteliğinin sürekli yükseldiğine dikkat çekti. Canda, yazılı açıklamasında, akademik personel sayılarının 849, idari personel sayısının ise 553 olduğunu belirterek, tüm çalışanların sürekli meslek içi eğitime alınarak niteliklerini yükselttiklerini belirtti. Üniversitenin içinde eğitim merkezi oluşturularak çalışanların alanları ile ilgili yeni bilgileri vererek becerilerini arttırmak istediklerini ifade eden Canda, şöyle devam etti: “Üniversitemizin insan kaynakları niteliği sürekli yükseliyor. Kurumların yükselmesinde, verimli çalışmasında insan kaynakları çok önemli. İnsan malzemesi niteliksizse çalışanlardan verim alamazsınız. Üniversitemizde insan kaynaklarımızın niteliği ülke ortalamasının üzerindedir. Fakat biz bunu yeterli bulmuyoruz. Çünkü evrensel nitelik kazanmak istiyoruz. Avrupa Üniversiteler Reformu sürecine bu nedenle katıldık. Tüm çalışanlarımıza inanıyorum. Onlarla üniversitemizi evrensel boyuta taşıyacağız.” Açıklamasında sürekli yeni okullar ve

¹²⁶ 29 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

programlar açtıklarını, sanayi alanında nitelikli ara eleman yetiştirmeye uğraştıklarını, bu çalışmalarında ciddi mesafeler aldıklarını vurguladı. Özellikle son dönemde açtıkları Samandağ, Kırıkhan ve Altınözü Meslek Yüksekokullarında tarım sektörüne yönelik ara eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti¹²⁷.

Zihinsel Özürlüler Meslek Yüksekokulu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öncülüğünde zihinsel özürlüler meslek yüksekokulu binası yapımına yakında başlanacağı açıklandı. Bu konudaki öncü adımı MKÜ vakfının attığı bildirildi. Vali Utku Acun'un başkanlığını yaptığı MKÜ Vakfı yönetim kurulunun, arsası daha önce belediyece verilen Esentepe mahallesindeki tesislerin yanında zihinsel özürlülerin eğitim ve öğretimlerini yapabilecek öğretmen ve eğitici yetiştirmek üzere okul yapma kararı aldığı bildirildi.

MKÜ'ye bağlı zihinsel özürllük meslek yüksekokulunun 24 milyar liraya mal olacağı açıklandı. Bu paranın vakıf birikimleri yanında hayırseverlerce karşılanmasına çalışılacağı ve binanın bu yıl içinde bitirileceği belirtildi. Bu arada Zihinsel özürlüler MYO yapımına destek amacıyla ilk etapta ZİREM vakfınca başkan Aydın Özkan tarafından geçtiğimiz hafta içinde Vali Utku Acun'a 1 milyarlık çek sunulduğu bildirildi. Öte yandan inşaat işini BİL-TEK Anonim şirketinin organize edeceği açıklandı.¹²⁸

Başkanlığını Vali Utku Acun'un yaptığı Mustafa Kemal Üniversitesi vakfı yönetim kurulunun son toplantısında özel öğretmen yetiştiren okul yapımıyla ilgili alınan kararın uygulamaya konulma aşamasına gelindiği bildirildi.

Bu konuda MKÜ Rektörlüğünden dün yapılan açıklamada; belediyenin verdiği arsa üzerinde ZİREM tesisleri yanında okul ve ZİREM iş merkezi yapımının kararlaştırıldığı kaydedilerek şöyle denildi:

“500 m²'lik alan üzerinde yapılacak okul 2 katlı olacak 1250 m² kapalı alana sahip olacak olan okulda 4 derslik, 1 kütüphane ve seminer salonu, 1 kafeterya-mutfak, atölye ve idare odaları(Bölüm başkanı ve öğretim üyeleri odaları) bulunacak. Mevcut zihinsel özürlüler rehabilitasyon merkezi bu okulun merkezi olarak hizmet verecek.

Keşif bedeli, 24.000.000.000 TL olan okul, vakıf birikimleri yanında hayırsever kişi ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek. Bu katkılara öncü olmak üzere ZİREM yönetim

¹²⁷ 24 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

¹²⁸ 16 Temmuz Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9495, s. 1.

kurulu başkanı Aydın Özkan Vali Utku Acun'a vakıf adına 1.000.000.000 TL lik bir çek verdi.

Yapımı Hatay BİL-TEK A.Ş tarafından organize edilecek olan kurumun kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Yurdumuzun Özel Eğitim Öğretmeni açığını kapatmada büyük rol oynayacak olan, Türkiye çapında modern ve örnek bir kurum olması hedeflenen bu okulun yapımına bütün hayırseverlerin yardımları bekleniyor.”

Öte yandan MKÜ vakfını, Eğitim fakültesine bağlı özel eğitim öğretmenliği bölümü yaptırma kararının ZİREM yönetimince sevinçle karşılandığı ve bu karardan ötürü de Vali Utku Acun ile Rektör Prof. Dr. Haluk İpek başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine şükran borçlu olduğu kaydedildi.

Türkiye’de sadece 3 üniversitede bulunan bu bölümün MKÜ’de açılmasıyla Özel Eğitim Öğretmeni açığının kapatılmasında önemli bir adım atılmış olacağını ifade eden vakıf yönetim kurulu üyeleri ayrıca açılacak okulun yeni bir model ve örnek bir kurum olacağına inandıklarını da ifade ettiler.¹²⁹

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan zihinsel engelliler yüksekokulu yapımı için bugün inşaat ihalesi bugün yapılıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi vakfı, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak zihinsel engellilerin eğitimini sağlayacak elemanların yetişmesini sağlayacak yüksekokul yapımını üstlenmişti.¹³⁰

Antakya da geçtiğimiz günlerde önemli bir nikâh töreni ile hafta sonunda bir şehidin cenaze töreni vardı. Biri sevinçli, diğeri üzücü 2 ayrı törende onlarca çelenk ard arda sıralanırken, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına yardım amaçlı çelenk gönderen tek kuruluş HATAY VALİLİĞİ idi. Aslında hepimizin üzerinde durması gereken bir konu, birkaç saat sonra solacak çiçekler yerine, MKÜ Vakfı, ZİREM Vakfı, Türk Eğitim Vakfı gibi kuruluşlara yardım edilse daha iyi olmaz mı?¹³¹x

MKÜ Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda tarafından açılan Harbiye Meslek Yüksekokulu eğitim öğretimine bu yıl kırk öğrencisiyle MKÜ kampüsünde başladı. Rektör Canda tarafından okul için bina araştırma çalışmaları sürerken Harbiyeli bir hayırseverin okul için kendi binasını tahsis edeceği haberi alındı. Bu çerçevede MKÜ Rektörü Prof. Dr. M.

¹²⁹ 18 Temmuz Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

¹³⁰ 2 Eylül Salı 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

¹³¹ 9 Ekim Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9568, s. 1.

Şerefettin Canda ile Harbiyeli hayırsever Lütfü Kızılkaya arasında Harbiye Belediye Başkanı Hikmet Karaali nezaretinde bir protokol imzalandı. Okulların açılabilmesi ve genişlemesi için binanın önemini vurgulayan Rektör Canda şunları söyledi: “Harbiye MYO başlangıç olarak Sebze Meyve Koruma ve Pazarlama programı açıldı. Burada bina eksiklerimiz vardı. O eksiklerimiz giderildi. Eksiklerimiz tamamlandıkça okulumuzdaki program sayısını artıracacağız. Burada açılmasını düşündüğümüz çok sayıda yöreye uygun program var, otelcilik, restorasyon konservasyon, aşçılık, lokantacılık, ipekçilik bunlardan birkaçıdır.” dedi. Geldiğimizden bu yana yeni bölümler açmak için uğraşıyoruz. Öğrenci sayımız hızla artıyor. Geldiğimiz günden bu yana öğrenci sayımızdaki artış 9.000’i bulmuştur. Burada önümüzdeki yıldan itibaren bölgenin gereksinimlerine yönelik bölümler açılarak Harbiye MYO geliştirilecek ve öğrenci sayısı artırılacaktır. El ele vererek, birlikte çalışarak daha iyi işler yapabiliriz.”dedi. Ayrıca Rektör Canda, Harbiyeli hayırsever işadamı Lütfü Kızılkaya ve ailesine, Harbiye Belediye Başkanı Hikmet Karaali’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi. Harbiye Belediye Başkanı Hikmet Karaali ise: “Rektörümüzün bu çalışmaları bizi çok memnun etti. Buraya bir yüksekokul açılmasını biz de istiyorduk. Bu okulun Harbiye’ye büyük katkısı olacak” dedi ve binayı veren hayırsever işadamına ve Rektör Canda’ya çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Protokole MKÜ Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda, Harbiye Belediye Başkanı Hikmet Karaali, İşadamı Lütfü Kızılkaya, Belediye meclis üyeleri ve MKÜ yetkilileri katıldı¹³².

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda Harbiye Meslek Yüksekokulunun yeni binasında incelemelerde bulundu. İncelemelere Harbiye Belediye Başkanı Hikmet Karaali, Taşımacılar Kooperatifi Başkanı Sabri Oduncu bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi “Tüm Hatay Kampus” çalışmaları içinde Harbiye’de bir meslek yüksekokulunun kurulmasına karar verirdi. Okula 15.09.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan kararla Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Programına ek kontenjanla öğrenci alındı. Bugün okulda 5 programda eğitim yapılmaktadır. Programlar Bilgisayar Teknoloji (1-2 öğretim), Mimari Restorasyon, Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Bitkisel Ürünlerdir. Okulun toplam öğrenci sayısı 231’dir. Rektör Canda incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada Harbiye Meslek Yüksekokulunun açılması ile öğrencilerin Harbiye’yi getirilmesi çalışmalarına başladıklarını, Harbiye’deki okul binası arayışına en büyük desteği Harbiye Belediye Başkanı Sayın Hikmet Karaali’nin verdiğini

¹³² 31 Aralık 2008, Özyurt Gazetesi.

belirterek, “Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Harbiye Belediye Başkanının desteği ile Harbiye ana yolu üzerinde bulunan bir iş adamına ait bina üniversitemizin kullanımına verildi. Bu bina üniversitemizin yapı işleri daire başkanlığı ve belediye tarafından yeniden düzenlendi. Harbiye Meslek Yüksekokulumuz o kadar hızlı büyüdü ki düzenlemesine yaptığımız bina gereksinimlerimizi karşılayamaz duruma geldi. Yeni okul binası arayışına girdik. Belediye Başkanı Sayın Hikmet Karaali ve Harbiyeli iş adamları tarafından yeni okul binası olarak kullanacağımız bugünkü bina kullanımımıza verildi. Okulumuzu bu binayı taşıyoruz” dedi. Belediye Başkanı Hikmet Karaali öğrencileri Harbiye’de beklediklerini, güvenlik, barınma ve tüm sosyal gereksinimlerinin karşılanacağını belirterek “Harbiye tarihte önemli bir kenttir. Mitolojik öyküleri ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz buraya gelmekle çok mutlu olacaklar. Çünkü belediye olarak her zaman yanlarında olacağız. Endişelenmelerine hiç gerek yok. Onların iyi eğitim görmeleri için tüm olanaklarımızı kullanacağız”. Taşımacılar Kooperatifi Başkanı Sabri Oduncu öğrencilerin Antakya’dan Harbiye’ye gelmelerinde bir sıkıntı olmadığına, okulun dağılma saatine kadar bekleyeceklerini vurgulayarak “Öğrencilerin taşınması konusunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ücret konusunda öğrencilerimize gerekli kolaylığı göstereceğiz. Öğrenciler Harbiye’de öğrenim görmekten mutlu olacaklardır” dedi. Rektör Canda, Belediye Başkanı Karaali, Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Oduncu ve diğer ilgililer okul binasında incelemede bulundu.¹³³

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Harbiye Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği’nin restore ettirdiği eski Antakya evinin bezeme restorasyonunda çalışmalara başladılar. Mustafa Kemal Üniversitesi MKÜ Rektörü ile HASİAD Başkanı Yahya Nalçabasmaz’ın yaptığı görüşmede ortaya çıkan bu işbirliği kararı çerçevesinde Öğrenciler restorasyon çalışmalarına başladılar. Bu kapsamda Mimari Restorasyon Programının “Süsleme ve Onarım Teknikleri Dersi”nin uygulamaları bu evde yapılmaya başlandı. Bu işbirliği ile hem öğrenciler uygulama imkânı bulurken hem de HASİAD’ın eski Antakya evinin orijinalinde bulunan ve zaman içinde üzeri yağlı boya ile kapatılan “Kalem İş” bezemeleri de gün yüzüne çıkarılmış oluyor. Çok titiz bir çalışma ve sabır gerektiren restorasyon işini öğrenciler büyük titizlikle gerçekleştiriyorlar. Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri kentte yaygın olarak sürdürülen başka restorasyon çalışmalarında da aktif olarak çalışıyorlar. Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih MKÜ Rektörü,

¹³³ 08 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

restorasyon çalışmalarını desteklediğini belirterek şunları söyledi: “Restorasyon bölümümüzün faaliyetlerinden ve kente katkılarından son derece memnunuz. Bu faaliyetler, kentle üniversitenin bütünleşmesini sağlayacaktır. Hatta Kurtuluş’ta bir eski Antakya evi olarak restore etmeyi düşünüyoruz ve burada ‘Antakya İhtisas Araştırmaları Merkezi’ adıyla Üniversitemizin öğretim üyelerinin çalışacağı bir birim kurmak istiyoruz” dedi.¹³⁴

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) MKÜ Rektörü ve HASİAD Başkanı Yahya Kemal Nalçabasmaz’ın işbirliği kararı ile Harbiye Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü’nün HASİAD evinde başlattığı restorasyon çalışmaları başarı ile sürdürülüyor. Restorasyon çalışmalarında, 34 öğrenci beşerli gruplar halinde, hocaları nezaretinde, vardiyalı olarak, büyük bir özveri ile çalışıyorlar. HASİAD İş Bankası Portföy Yönetimi tanıtım toplantısında Başkan Nalçabasmaz da bu çalışmadan duydukları memnuniyeti plaket ve sertifikalarla taçlandırdı. HASİAD evinin restorasyon işinde destek veren MKÜ MKÜ Rektörü’e ve Mimari Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Tülin Tümay Çağlayan’a destek ve katkılarından dolayı plaket Restorasyonda çalışan öğrencilere de sertifikaları takdim edildi. Savon Otelde yapılan toplantıya Rektör MKÜ Rektörü, il dışında toplantıda olması nedeniyle katılamadı. Rektör adına plaket Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç’a Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi Savaş tarafından takdim edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç yaptığı konuşmada, üniversite olarak sanayi-üniversite işbirliğine önem verdiklerini belirterek, bu konuda bir de komisyon kurduklarını belirtti. Üniversite tarafından bu gibi desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Geceye MKÜ’yu temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Koç, MKÜ Sanayi İşbirliği Komisyonu Başkanı ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Kanca, Komisyon Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Erayman ve yine Komisyon Üyesi ve Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan Duman, Öğr. Gör. Tülin Tümay Çağlayan, Mimari Restorasyon öğrencilerini temsilen de beş öğrenci Yusuf Tanır, Şahin Dağlı, Saadet Öztütüncü, Selver Demir ve Ayşe Sevinç katıldılar.

Erzin Meslek Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda Erzin Belediye Başkan Yardımcısı Nizamettin Vural, Erzin belediyesi Fen İşleri Müdürü Remzi Kara kayalı ve Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Soner Soylu’yu makamında ağırladı. Erzin Belediye Başkan Yardımcısı Nizamettin Vural, “Bir süre önce 2009-2010 Eğitim öğretim yılına inşaatı

¹³⁴ 02 Mart 2011, Özyurt Gazetesi.

yetiştirilen ve açılan Erzin Meslek Yüksekokulunun İlçemize kazandırılmasında büyük faktörü olan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda'dan istediğimiz Mustafa Kemal Üniversitesi Erzin Meslek Yüksekokulunun 2. kat yapılması, yeni Program ve öğrenci kontenjanların artırılmasını istiyoruz” dedi. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda; Erzin Meslek Yüksekokulunun yapılmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Erzin Belediyesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2.kat yapımının en yakın sürede başlatılması için çalışmalara hız verileceğini yeni program ve öğrenci kontejanların artırılması gerektiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi¹³⁵.

İsdemir Meslek Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, İSDEMİR Genel Müdürü İsmail Akçakmak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Karayılan Belediye Başkanı Mehmet Yurtman da katıldı. Görüşme sonunda Rektör Canda açıklamasında “İskenderun ilçemiz bugün birçok ilimizden daha çok gelişmiş bir kentimizdir. İskenderun' un bir sahil şeridi olması Türkiye' deki üç entegre tesisten biri olan İSDEMİR'in ve diğer büyük demir-çelik tesislerinin (Atakaş-Tosçelik vb) İskenderun' da bulunması Türkiye ekonomisi açısından kentimize önem kazandırmıştır. Hedefimiz Mustafa Kemal Üniversitesi'ni büyütmek, kaliteli-nitelikli bireyler yetiştirerek bölge insanı ile üniversiteyi kaynaştırmaktır. Yönetim olarak benimsediğimiz büyüme stratejisi ile alt yapı sorunlarını çözen ilçelere, bölge özelliklerine uygun, insanımıza katma değer sağlayacak nitelikli bölümleri üniversitemizin olanaklarını zorlayarak açmaya çalışacağız" diye konuştu.

Çalışmalar doğrultusunda İskenderun'un coğrafi yapısı ve sosyo-kültürel durumu ve İsdemir' de üretilen mamüller göz önünde bulundurularak Meslek Yüksekokulu'nda açmayı planladığımız bölümler Makina, İzabe (Metalurji), Elektronik Otomasyon, Prenomotik-Hidrolik, Demir-Çelik Üretim Teknolojisi, Maden Hazırlama, Mekatronik, İklimlendirme, Tesisat bölümleri olup, buradan mezun olan öğrenciler nitelikli birer eleman olarak yetişip bölge istihdamına katkı sağlayacaklardır.” diye belirtti. İskenderun'da ekonomiye can verecek olan Meslek Yüksekokulu'nun açılması için herkese görev düştüğünü belirten Rektör Canda “Huzurlu bir ortamda öğrenciye eğitim verilmesi şartı bizim için önemlidir. Proje sonunda okulun eğitime açılması için önce öğrenciyi barındıracak yurt binalarının hazır olması

¹³⁵ 14 Kasım 2009, Özyurt Gazetesi.

gerekmektedir. Bu konuda duyarlı İskenderunlulardan destek bekliyoruz.”dedi. Daha sonra İSDEMİR Genel Müdürü İsmail Akçakmak Rektör Canda’ya ziyaretleri anısına plaket sundu¹³⁶.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2011-2012 eğitim-öğretim yılı Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunlarının Fizyoterapist yemin töreni, Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Mezun öğrencilerin sahnede yerlerini almalarının ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında, törende mezun öğrenciler adına yüksekokul birincisi Fizyoterapist Fatih Elber konuştu. Törende genç fizyoterapistlere mesleğe dair tavsiyelerde bulunan MKÜ Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf danışmanı Öğr. Gör. Fatma Duman, “Mesleğinizi seven ve koruyan fizyoterapistler olacağınızdan hiç şüphe duymuyorum. Unutmamanız gereken ilk şey, hizmet vereceğiniz hastaların öncelikle insan olduğudur. Sizin o insanın hayata bağlanmasında ve yapabileceklerinin farkına varmasında yani rehabilitasyonunda önemli bir yer kapladığınızı unutmamanız gerekir” sözleriyle tüm mezunları tebrik etti. Rehabilitasyon olarak özürlü, engelli bireylerin bağımsızlığını kazandırmayı amaçladıklarını, fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal yönden bağımsızlık kazanan her hastanın fizyoterapistlerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden MKÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Dicle Turhanoglu, konuşmasında şunları kaydetti: “Kapsamlı ve entegre bir rehabilitasyon programı, ekip çalışmasını gerektirir. Özellikle fizik tedavi alanında uzmanlaşmış bir hekim ve fizyoterapist birlikteliğini gerektirir. Bu açıdan baktığımızda birlikteliğimizin merkezinde, hastaya en yüksek faydayı sağlamak yer alır.” Üniversitelerin gençlerini bilgili, ülkelerini müreffeh kılmak için her yıl belirli dönemlerde öğrencileri kabul ettiklerini, yuvalarından çeşitli heyecanlar içerisinde başka bir coğrafyaya göçüp, eğitim adına meslek kazanmak, gelecek yaşantısını oluşturmak, kişisel kimliğini geliştirmek adına pek çok öğrencinin üniversitemize bir tohum gibi düştüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih MKÜ Rektörü, konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler vermiş olduğumuz emek, yoğun eğitim çabaları ve onlara sunduğumuz imkânlarla mezun ettiğimiz tüm öğrencileri, siz değerli velilerin güvenine layık olacak şekilde tekrar geri sunuyoruz. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatani ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korurken bir taraftan da

¹³⁶ 16 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

dalgalandan ay yıldızlı bayrağımızın altında, huzur, güven ortamında, komşularıyla barış içerisinde, yurttaşlara sağlıklı bir toplum olabilmek adına sizlere ait yetiştirdiğimiz bu değerleri yetiştirmek, ülkeye kazandırmaktır” Rektörümüz, mezunların kazanmış oldukları mesleki yetileriyle önce özel ve mesleki yaşantılarında sonra aile yaşamlarında ve ulusumuzun ortak sevinçli günlerinde başarıdan başarıya koşmalarını dileyerek konuşmasını tamamladı. Yapılan konuşmaların ardından Öğr. Gör. Fatma Duman’ın eşliğinde öğrenciler, fizyoterapistlik yeminini okudular. Yemin töreninin ardından 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan üniversitemizin ilk fizyoterapistlerine protokol mensupları ve öğretim elemanları eliyle mezuniyet belgeleri verildi.¹³⁷

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, son teknoloji cihazları ile halka hizmet sunuyor. MKÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı; bünyesinde bulundurduğu “İzokinetik” cihazı ile kas gücü kaybı yaşayan hastaların kısa sürede kas gücüne kavuşmalarına yardımcı oluyor. Hatay’da tek olan bu cihaz ile hastanın fonksiyonel kayıpları kısa sürede yerine getiriliyor. Elektronöromyografi (EMG) cihazı ile de hastanın sinir ve kasları inceleniyor. Çok detaylı bir inceleme isteyen EMG cihazı ile vücuttaki uyuşmalar, kas gücü kaybı, şeker ve böbrek hastalarında oluşan el ve ayak yanmaları gibi bir çok şikayetin nedenleri bulunabilmektedir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda bu cihazların yanı sıra; kas ve iskelet sistemi ultrasonografik görüntüleme cihazı, ultrason cihazı, kombine elktroterapi cihazı, hot-pack kazanı ve hot pack cihazı, el rehabilitasyon seti, omuz çarkı, paralel bar, traksiyon cihazı, lazer, kısa dalga diatermi ve infraruj bulunmaktadır. MKÜ MKÜ Rektörü, konu sağlık olunca herhangi bir boşluğun olmasına hiç kimsenin tahammülü olmadığını, bu nedenle sağlık hizmetlerini en iyi kalitede ve hızda yapmaya çalıştıklarını söyledi. Hizmet kalitesini arttırmak için son bir yıl içinde 10 milyon TL değerinde cihazlar aldıklarını belirten MKÜ Rektörü, cihazların yanı sıra hizmeti sunacak personel de aldıklarını açıkladı. MKÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Dicle Turhanoğlu ise hastalara son teknoloji cihazlarla hizmet verdiklerini söyledi.¹³⁸

¹³⁷ 01 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.

¹³⁸ 21 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.

Sonuç

1992’de kuruluşuna başlanan Mustafa Kemal Üniversitesi 2012 yılında 20. yılını doldururken, bütün bölümlerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki meslek yüksek okullarının kuruluşlarını da tamamlamıştır. Bu süreçte bir çok rektör çalışmış olduğu anlaşılmakta olup, kurucu rektör Haluk İpek’in başlatmış olduğu çalışmalar 2012 yılında tamamlanmış olsa da bu alanda gelişen dünyayı takip ederek yeni yüksek okulların kurulma çalışmaları da devam etmektedir.

Kaynaklar ve Referanslar

MKÜ Bülten, s. 21.

10 Eylül 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8358, s. 1.

23 Ekim 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8394, s. 1.

MKÜ Bülten, s. 21.

02 Ekim 1995, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8952, s. 1.

4 Mayıs 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10627, s. 2.

11 Haziran 2010, Özyurt Gazetesi.

03 Mart 2011, Özyurt Gazetesi.

27 Mayıs 2009, Özyurt Gazetesi.

13 Mayıs 2010, Özyurt Gazetesi.

15 Mayıs 2010, Özyurt Gazetesi.

13 Mayıs 2011, Özyurt Gazetesi.

12 Nisan 2012, Özyurt Gazetesi.

3 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8552, s. 1.

3 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8552, s. 3.

12 Ağustos Perşembe 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, s. 2.

21 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8691, s. 1.

10 Kasım 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10813, s. 1.

14 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8964, s. 3.

16 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8966, s. 2.

06 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

19 Ağustos 2010, Özyurt Gazetesi.

05 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

27 Ocak 2011, Özyurt Gazetesi.

28 Ekim 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 8974, s. 1-3.

27 Ekim 2010, Özyurt Gazetesi.

28 Ocak 2011, Özyurt Gazetesi.

1 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10578, s. 5.

6 Ağustos 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 38, s. 3.

18 Kasım 2009, Özyurt Gazetesi.

25 Ağustos 2011, Özyurt Gazetesi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.09.1995 tarih ve 1666 sayılı yazısı.

12 Kasım 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı:10814, s. 1.

30 Aralık 2008, Özyurt Gazetesi.

10 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

3 Aralık 2009, Özyurt Gazetesi.

6 Ağustos 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı: 10122, s. 3.

26 Aralık 2009, Özyurt Gazetesi.

11 Eylül 2009, Özyurt Gazetesi.

29 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

24 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

16 Temmuz Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9495, s.

1.

18 Temmuz Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

2 Eylül Salı 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

9 Ekim Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9568, s. 1.

31 Aralık 2008, Özyurt Gazetesi.

08 Kasım 2010, Özyurt Gazetesi.

02 Mart 2011, Özyurt Gazetesi.

14 Kasım 2009, Özyurt Gazetesi.

16 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

01 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.

21 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.